

БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРДА ФУНДАМЕНТАЛ ТАЙЁРГАРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ МАВЖУДЛИГИ

Зияев Умрзоқ Муродович

Тошкент кимё-технологиялари институти

Шахрисабз филиали катта ўқитувчиси

Орзимуродов Курбонали Бахтиёр угли

Тошкент кимё-технологиялари институти

Шахрисабз филиали талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016133>

Аннотация Ушбу мақолада бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришга қаратилган ресурслар ҳужжатлар тизими, режалар, қонуниятлар, кўрсатмалар, кўрсаткичлар ишлаб чиқилган ҳамда таълим мазмуни, технологияси, усуллари, методлари, шакллари, воситаларидан фойдаланиб касбий фаолиятга тайёрлаш кўрсатиб ўтилган. Бундан ташқари бўлажак муҳандисларни фундаментал тайёргарлигинири вожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари аниқлаштирилган.

Калит сўзлар: компетенция, фаолият, фундаментал, педагогик, шарт, шароит, кластер, субъект, технология, ресурс, интеграция, метод.

Кириш. Бутун жаҳон иқтисодий тараққиётида кечаётган интеграция жараёни глобаллашув жараёнига катта таъсир кўрсатиб келмоқда. Интеграциялашувнинг даражаси мамлакат иқтисодиётида янги тизимни шакллантириш географик яқин ташкилотларни ўз ичига олган “Кластер”ларни яратиш билан боғлиқ. Кластер тушунчаси ташкилотларнинг келажакдаги иқтисоди учун кадрлар салоҳиятини янада ривожлантиришни такомиллаштиришнинг инновацион самарали усулидир. “Педагогик таълим кластери” эса бу муайян ҳудуднинг рақобатбардош педагогик кадрларга бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли субъектларнинг технология ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини таъминловчи механизм сифатида қаралмоқда. Олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришда педагогик шарт-шароитлар мажмуини ишлаб чиқиш ва асослаш талаб этилади. Психологик, педагогик, фалсафий ва илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, ташкилий педагогик шарт-шароитлар қўйилган вазифаларни ечимини топишга қаратилган мазмун, шакл, методнинг объектив имкониятлари мажмуи сифатида қаралади; ўқитувчи томонидан онгли равишда ташкил этилган педагогик жараённинг олиб борилишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади [1]; фаолият кўрсатиши ва ривожланишини белгиловчи ташқи объектларга таъсир ва ички ҳолатлар мажмуи қўйилган муаммонинг ечимини белгилайди [2]; педагогик фаолият самарадорлигини оширишга қаратилади [3].

Педагогик шарт-шароитлар таърифи мазмун жиҳатдан турлича талқин қилинишини кўрсатади. Педагогик шароитлар қуйидагиларни: таълим тарбия жараёнининг шароитлари; таълим жараёнини мақсадли бошқаришни таъминлайдиган ўзаро боғлиқ шарт-шароитлар мажмуи (маънавий, моддий, техник, кадрлар, ахборот хавфсизлик) таъминланишини ўз ичига олади [4;5].

О.В.Галкина [6] ёндашувига таянган ҳолда ташкилий-педагогик шарт-шароитларни аниқлаймиз ва уларни ўзаро боғлиқ ахборот тизимлари мажмуи деб ҳисоблаймиз. Шу билан бирга тадқиқотимизнинг фаолият субъекти бўлажак муҳандисларини касбий фаолиятга тайёрлашда асосий ролни педагог ходимлар эгаллайди.

Педагогик шарт-шароитлар касбий фаолиятни самарали амалга ошириш ва такомиллаштириш, талабаларнинг ўқув фаолияти учун белгиланган шарт-шароитларни, моддий, техник, ўқув, маълумот ресурслари ва бошқаларни тақдим этиш, таълим натижаларига эришишда педагог ва талабани тегишли жараёнда мақсадли фаоллаштириш ҳисобланади.

Мавжуд шароитлар мажмуи, таълим мазмунини амалга оширишда ва таълим жараёнига талабаларни ва ўқитувчиларни йўналтириш ахборот ресурсларини намоиш этиш, талабалар ва ўқитувчилар фаолияти учун норматив-ҳуқуқий таъминотини ишлаб чиқиш ва услубий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, таълим натижаларига эришиш, таълим субъектларининг фундаментал ва бағрикенглик тамойилини ўзида рефлексиялашни назарда тутати; бўлажак педагогларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантиришда умумкасбий ва ихтисослик фанларни мазмунан ривожлантириш; "Фундаментал таълим асослари" фанини ўқув-услубий қўллаб-қувватлаш, талабаларни компетентли ёндашув асосида касбий тайёрғалигини такомиллаштириш энг муҳим масала ҳисобланади.

Шароит-талаблари педагоглар ва талабаларнинг тизимли фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солишнинг шарт-шароитлар мажмуи, яъни таълим сифати ва самарадорлигига эришишга қаратилган меъёрий, таҳлилий ҳаракатларнинг ахборотли мажмуасидир.

Мазмунли педагогик шарт-шароитлар таълим мақсадларига эришишни таъминловчи қадриятли-семантик бирликлар мажмуи ўқув натижалари, компетенциялар мажмуи ва тарбиявий таъсирлар орқали ифодаланади. Жараёнли педагогик шарт-шароитлар технологик чора-тадбирлар тизимини очиб беради. Бу тизим замонавий педагогик технологиялар, методлар, мазмун, воситалар шакллардан иборат бўлиб, таълим жараёнини самарали ташкил этишга ҳисса қўшади.

Ташкилий, мазмунли ва жараёнли педагогик шарт-шароитларнинг ўзаро боғлиқлиги ва алгоритмик тўлдирувчанлиги бўлажак педагогларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш жараёни мажмуини ташкил этади, булар: 1) маънавийат компоненти сифатида таълимнинг қадриятли семантик мазмунини аниқлаш орқали толерантлик муҳитини яратиш ва бўлажак муҳандисларни толерантликка ундаш; 2) бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш жараёнининг ахборот таълим ресурсли ва илмий-методик таъминоти; 3) бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш учун дидактик модел ва педагогик технологиясини амалга ошириш; 4) бўлажак муҳандисларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш натижаларини диагностика қилиш.

Ҳар бир педагогик шарт-шароитларни амалга оширишда энг муҳимлари қуйидагилардан иборат [7]:

Фундаментал таълим иштирокчиларининг субъектив-функционал таҳлили шароитида касбий фаолиятнинг таркибий-функционал таҳлилий аспектида компетентли модели

ишлаб чиқилди. Таълимий ва тарбиявий фундаменталлаштириш шароитида касбий фаолиятнинг таркибий-функционал таҳлили унинг диагностик, конструктив-лойиҳавий, ташкилий, коммуникатив, рефлексив, фаолиятли компонентларни ташкил этиш ва ўзаро интегратив усулини ва мазкур компонентнинг функционал мақсадини белгилаш имконини беради.

Фундаментал таълимнинг моҳияти, хусусиятлари, тамойиллари имкониятлари ва қадриятлари билан танишиш, ўқитиладиган ўқув фанларининг мазмун имкониятларини киритиш ва талабаларнинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш ғояларини амалга оширишдир. Техника олий таълим муассасалари педагог ходимлари билан ишлаш шакллари ўқув семинарлари, телеконференциялар, тренинглардан иборат.

Бўлажак ўқитувчининг компетентли модели фундаментал таълимнинг барча субъектларининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш ва таълим натижаларига эришиш қобилияти ва тайёрлигини белгиловчи илмий, касбий ва ижтимоий-шахсий компетенциялар тизими билан ифодаланади. Бўлажак муҳандиснинг компетентли моделини ташкил этувчи компетенциялар мажмуини белгилаш таълим мазмунини аниқлаш усулларини танлашда муҳим аҳамиятга эга.

Фундаментал таълим шароитида бўлажак муҳандисларнинг касбий фаолиятга тайёрлиги компетентлик ва таълим мазмунини аниқлаш имконини беради, бу эса зарурий касбий компетенцияларни шакллантиради. Талабаларни фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш учун ўқув режасининг барча блокларида фундаментал таълимнинг ғоялари, қадриятлари ва тамойилларини белгилайдиган ўқув материаллари ва ресурслари билан бойитиш лозим.

Талабада фундаментал тайёрликни ривожлантириш жараёнининг услубий-дидактик таъминоти таълим натижаси, таълим самараси ва уларни таъминловчи таълим жараёнининг педагогик шарт-шароитлари асосида умумий ва унинг алоҳида компонентларини ўз ичига олади. Бундай қўллаб-қувватлашнинг асосий мезони бўлажак муҳандисларни фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш жараёни, педагогик ва ижтимоий-психологик аспектлари ва таълим натижаларини баҳолашни рағбатлантиради.

Хулоса қилиб айтганда таклиф этилган ташкилий педагогик шарт-шароитлар мажмуини амалга ошириш мазмунан таълим натижаларига эришишни ҳамда ташкилий амалий аспектларида ҳам тизимли ишлашни таъминлайди. Бу ўз навбатида фундаментал таълимнинг мақсадли йўналишларига тўғри келади ва бўлажак муҳандиснинг фундаментал тайёргарлигини ривожлантириш талабаларда билим ва кўникмаларини оширади. Бу эса амалий жиҳатдан самарали натижалар бериш имконини беради.

References:

1. Гонеев, А.Д. Проблема подготовки будущих педагогов к реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Д.

- Гонеев, Е.Г. Самарцева // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2013. — № 4. — С. 341-345.
2. Нурмухаммедова Л.Ш. “Оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг педагогик хусусиятлари”. Педагогика фанлари номзоди диссертацияси. –Тошкент 2005.
3. Русакова, Н.Г. Профессиональное развитие педагога в ситуации инклюзивного образования / Н.Г. Русакова // Наука и школа. — 2012. — №2. — С.48-49.
4. Блауберг, И.В. Проблема целостности и системный подход / И.В. Блауберг. — М. : Изд-во: Едиториал УРСС, 1997. — 450 с.
5. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности / Н.М. Борытко. Волгоград: Перемена, 2001. — 96 с.
6. Гудонис, В.П. Интегрированное обучение детей с нарушениями зрения /В.Гудонис, М. Баркаускайте // Дефектология. — 2006. — № 3. — С. 78-82.
7. Sodiq o'g'li R. E. KO'P O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA EKSTREMUMI, EKSTREMUM BO'LIHINING ZARURIY VA YETARLI SHARTI, SHARTLI EKSTREMUM //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 332-336.
8. Primov T. I., Qurbonov S. Z. MATEMATIK MODELLARNI TUZISHDA VARIATSION TAMOILLAR //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1279-1283